

جدول المواد

<p>2x للصق PVC 110mm كم</p>				
	<p>A5</p> <p>8x مسامير طويلة ذاتية 3,2 x 45 mm التنصت</p>			

<p>A9</p> <p>1x مضخة هواء 20w</p>							
<p>A17</p> <p>10x مشبك معدني 16م للأنبوب</p>							
<p>A25</p> <p>محول بلاستيكي 25 إلى 3/4 خيط أنثى</p>							

<p>A33</p> <p>2Kg طعام البلطي</p>		
--	--	--

جدول المواد

	شريط قياس		
	كماشة عالمية		
	قاطع		
	كوب للقطع 25 مم		
	حواف صغيرة		
	قفازات واقية للعمل		
	مسدس سيليكون مع أنبوب		
	منشار		
	شريط ممص		
	دلو سعة 20 لترا		
	شبكة صيد		

الجزء الأول: التصنيع

1

قم بإعداد وتنظيف حاوية IBC

2

ملاحظة: احفظ البراغي المميزة (B10) والشريطين للتجميع

قم بفك القضبان العلوية وافصل الحاوية البلاستيكية IBC عن الهيكل المعدني. بعد ذلك، قم بفك الهيكل المعدني للقاعدة

3

قم بفصل القطعة المعدنية عن القاعدة. قم بالقطع في المنطقة المحددة

4

قم بتلميع نهايات القطع وأدر القطعة نحو الأرض.

5

اقطع المنطقة المحددة وتلميع النهايات.

6

قم بحفر وتثبيت أقدم الهيكل المعدني إلى القاعدة باستخدام مسامير التنصت الذاتي

B1

7 القطعة الأخيرة

اقطع الوديعة إلى 3 أجزاء مع التدابير التالية:

أعلى (نصف سرير) 28 سم B4
الجزء الأوسط المتغير (الجزء القابل للتصرف)
لجزء السفلي (الخزان) 60 سم B3

**ملخص الأجزاء الجاهزة في الجزء*
الأول من التصنيع
يستخدم في الجزء من:**

- B1/ IBC هيكل معدني كبير
- B2/ IBC هيكل معدني صغير
- B3 /خزان كبير
- B4 /إبداع سرير وسائط صغير
- B5/ Pieza مجموعة من الأنابيب
- B6 / جرس الممص
- B7/ قاعدة جرس الممص
- B8 / لوحة معدنية
- B9/IBC قضبان معدنية
- B10/ IBC قضبان لولبية

ملاحظة: الانضمام إلى القطع مع تفلون

قم بعمل 3 قطع بسماكة 3.4 مم حول القطعة الأساسية تاركة مساحة حوالي 5 مم بينهما يناسب قطعة القاعدة المثقوبة مع الممص

الجزء الثاني: التجميع

15

أدخل الخزان في الهيكل المعدني B1

B2 أدخل سرير الوسائط في الهيكل المعدني

16

ضع القضبان المعدنية بالتوازي، مع ترك نفس المسافة بينها ومساحة كافية لغطاء نصف السرير

17

فك برغي القضبان (A25) بالهيكل المعدني العلوي (B2) والهيكل المعدني السفلي (B1) باستخدام البراغي (A30) والدبابيس (A24) والأقواس المعدنية (A29)

18

قم بحفر السرير الأوسط بحيث يكون الثقب على سطح مستو بين شريطين معدنيين، ومركزاً قدر الإمكان.

19

قم بفك التمريرة (A28) وضعها كما هو موضح في الصورة. ثم قم بتثبيت أنابيب A11 وB5 بالتفلون.

20

أدخل قطعة B6 واجمعها مع قطعة B7 عن طريق مطابقة الفتحات.

ملاحظة: لا تستخدم الغراء

21

أغلق الباسامورو (A28) على سرير الوسائط بالسيليكون.

22

فك برغي اللوحة المعدنية (B8) بالبراغي (A30) على قضبان الهيكل

23

فك برغي الصندوق (A23) باللوحة المعدنية (B8) باستخدام البراغي (A30).

24

أدخل القابس المتعدد (A20) في المربع

25

قم بإصلاح مضخة الهواء (A16) باستخدام البراغي (A30) على اللوحة المعدنية، فوق القابس.

26

بمجرد توصيل الأجهزة الكهربائية، أغلق الصندوق.

27

قم بإرفاق القطع بالترتيب المشار إليه
بمضخة الهواء وقم بإصلاح كل من المفاصل
ببلجام.

28

قم بتوصيل جزء A14 بالمضخة بمساعدة قطعة من الخرطوم مثبتة بالجام.

ضع القطع معا وأدخل الأنبوب مع المضخة في الخزان.

29

قم بتوصيل أنبوب مضخة المياه بهيكل نصف سرير الوسائط باستخدام الدبابيس المعدنية (A24).

ملاحظة: نظف نصف سرير الوسائط قبل ملئه.

30

(A27). املأ نصف سرير الوسائط بالحجارة.

الجزء الثالث: بدء التشغيل

31

بعد إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية، املاً الخزان 45 سم.

32

قم بتشغيل مضخة المياه واضبط الصنبور حتى يملأ الماء زجاجة سعة 1 لتر في حوالي 13 ثانية.

* بمجرد الانتهاء من هذه الخطوة، تحقق من أن الممص يعمل بشكل صحيح: يجب إفراغ جدول الزراعة بالكامل كل 5-20 دقيقة بشكل متقطع. إذا انخفض الماء باستمرار من طاولة الزراعة إلى الخزان، فقم بضبط معدل تدفق المضخة بمساعدة الصنبور.

33

بعد 3 دورات من الممص، اسقي سرير الوسائط بكثرة لإزالة الغبار من الحجارة

34

مع تشغيل المِمْصّ ، بعد 48 ساعة، قم بإيقاف تشغيل مضخة المياه.

35

باستخدام مفتاح الخزان، قم بتفريغ حجم الماء بالكامل وتنظيف الخزان مرة أخرى.

36

املاً الخزان مرة أخرى، هذه المرة اترك حوالي 10 سم فارغاً. قم بتشغيل المضخة والهوية. نظامك أصبح يعمل بالفعل!

37

قبل إدخال الأسماك والنباتات في النظام، يجب عليك إدخال طعام الأسماك فقط لتدريب المرشح البيولوجي. أدخل 3 مقابس طعام للأسماك في الخزان واستمر في تدوير النظام. اتبع ورقة "جدول الدورات" المرفقة.

*No introducir los peces aún

38

بعد 40 يوما، ضع الأسماك في دلو يحتوي على 25% فقط من مياه المصدر. املأ دلو الأسماك على فترات بالماء من النظام في وقت لا يقل عن ساعة واحدة ثم استخدم شبكة صيد لتمرير الأسماك إلى إيداع النظام

39

ازرع نبات في السرير الأوسط وانتظر حتى تنمو الخضروات المائية الخاصة بك.

الجزء 4: الصيانة

كل يوم

- اغسل يديك وأطعم السمك
- تحقق من الأداء السليم للنظام (انظر قسم الشيكات اليومية) وقم بالتصحيح إذا لزم الأمر
- تحقق من وجود الآفات
- إذا وجدت سمكة ميتة، فقم بإزالتها على الفور
- قم بإزالة الطعام غير المتناول بعد 15 دقيقة

كل اسبوع

- حصاد أو تشذيب النباتات الناضجة
- زراعة نباتات جديدة في المساحات الحرة
- إزالة الأوراق الميتة
- املاؤ الخزان بالماء حتى 15 سم من الحافة

كل شهر

- نظف فلتتر مضخة الهواء
- تنظيف مضخة المياه
- قم بتنظيف الأوساخ في قاع الخزان
- ضبط كمية الطعام اليومي على حجم الأسماك

كل عام

- حصاد الأسماك واستبدالها

الشيكات اليومية: إذا لم تكن قد أجبت على أحد الأسئلة، فجرب الحلول المقترحة بنفس الترتيب.

تدفق المياه: هل يخرج الماء من الأنبوب العلوي؟	 - تحقق من التوصيل الكهربائي - أضرب المضخة على جانب الخزان - نظف المضخة - اصلاح/استبدال المضخة	
مَمَّص: هل يمتلئ سرير الوسائط (البستاني) ويفرغ تماما عدة مرات في الساعة؟ هل يدور مخرج المياه في سرير الوسائط بشكل متقطع؟	 -املاً الخزان إذا كان المستوى منخفضا -ضبط معدل التدفق بمساعدة الصمام -نظف المضخة	
مستوى المياه: هل عمق المياه في الخزان أكثر من 25 سم؟	 املاً الخزان حتى 15 سم من الحافة العلوي	
التهوية: هل ترى فقاعات هواء صغيرة في الخزان؟	 -تحقق من التوصيل الكهربائي -تأكد من أن أنبوب الهواء غير موجود -توقف وهذا يحتوي على الناشر -إصلاح / استبدال مضخة	
النباتات: هل تبدو خضراء وصحية؟ هل هم خاليون من الآفات؟	 -حدد الأعراض بمساعدة الإنترنت -قم بتطبيق العلاج الموصى به (لا تستخدم المنتجات السامة للأسمك) -أزل النباتات المتأثرة -تشاور مع خبير	
السمك: هل لديهم سلوك طبيعي؟ هل هم نشطون؟ هل تأكل بشكل طبيعي؟	 -قم بإزالة الأسماك الميتة -يقلل من الطعام -تأكد من أن السيفون يعمل بشكل صحيح -تأكد من أن التهوية تعمل بشكل صحيح	
		تشاور مع خبير-

الملحق: جدول الدورات

اليوم	التاريخ	مقابس الطعام
1		3
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		4.5
12		
13		
14		
15		
16		6
17		
18		
19		
20		
21		6
22		
23		
24		
25		7.5
26		
27		
28		
29		7.5
30		
31		
32		
33		9
34		
35		
36		9
37		
38		9
39		
40		

تشير مقابس الطعام إلى عدد مقابس الطعام التي يجب إدخالها في النظام في "اليوم المقابل"